

Мавлянова Сураё Султаналиевна.

Старший преподаватель кафедры Психологии ТУПН

Annotatsiya. Maqolada ekshen o‘yinlar insonning diqqatni boshqarish qobiliyatini rivojlantirishi ta’kidlanadi. Bunday o‘yinlar ta’sirida miya bir vaqtning o‘zida bir nechta stimulga javob bera olishi (taqsimlangan diqqat) va asosiy maqsadga jamlana olishi (fokuslangan diqqat) yaxshilanadi. Bugungi tezkor hayotda moslashuvchanlik eng muhim ko‘nikmalardan biri bo‘lib, uni bolalar va o‘smirlar o‘yinlar orqali tabiiy ravishda rivojlantirmoqda. Maqola kattalar ham videoo‘yinlarga boshqacha nigoh bilan qarashi kerakligini taklif etadi hamda zamonaviy tadqiqotlar o‘yinlarning foydali tomonlari mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Adaptiv intellekt, Diqqatni boshqarish, Fokuslangan diqqat, Taqsimlangan diqqat, Videoo‘yinlar ta’siri, Kognitiv ko‘nikmalar, Moslashuvchanlik, Zamonaviy ta’lim, Raqamli avlod.

Аннотация. В статье подчёркивается, что экшен-игры развивают контроль внимания: способность гибко переключаться между распределённым и фокусированным вниманием. В современном мире адаптивность стала ключевым навыком, и дети уже развивают её через видеоигры. Автор предлагает взрослым пересмотреть критическое отношение к играм и признать их потенциальную пользу. Исследования показывают, что совместная игра может быть не вредной, а даже развивающей.

Ключевые слова: Адаптивный интеллект, Контроль внимания, Фокусированное внимание, Распределённое внимание, Влияние видеоигр, Когнитивные навыки, Гибкость мышления, Современное образование, Цифровое поколение.

Abstract. The article highlights that action video games improve attentional control, enabling players to flexibly shift between distributed and focused attention. In today’s fast-paced world, adaptability is considered a crucial skill, and children develop it naturally through gaming. The author suggests that adults should reconsider the negative perception of video games and occasionally join their children in play. Recent research indicates that gaming is not harmful and may even enhance cognitive abilities.

Keywords: Adaptive intelligence, Attention control, Focused attention, Distributed attention, Impact of video games, Cognitive skills, Mental flexibility, Modern education, Digital generation.

Введение.

Сегодняшние подростки подобны современным мегаполисам, выстроенным с нуля в пустыне. Их мышление адаптировано к реалиям современной жизни так же, как улицы такого города приспособлены к тысячам машин и миллионам горожан.

У них уже есть широкие скоростные магистрали с многоуровневыми развязками, подземные паркинги, вертолетные площадки, парки и бассейны на крышах домов. Их нервная система спокойно выдержит любые перегрузки, как городские сети выдержат безаварийное

подключение самых мощных компьютеров и приборов. Мы даже не заметим этих нервов-проводов — все коммуникации убраны, вшиты в организм мегаполиса.

В сравнении с ними мы — древние узкие провинциальные города, задыхающиеся от пробок, нависающих скрученных проводов, шума и смога. Наши попытки построить переход, расширить тротуар или заменить вечно рвущиеся трубы требуют колоссальных усилий и приносят лишь временное облегчение. Современные дети — другие, более приспособленные. Им легче меняться, потому что этот навык они прокачивают с ранних лет.

Еще недавно большинство психологических исследований, посвященных компьютерным играм и их влиянию на детей, доказывали их негативное воздействие: игры вызывают зависимость, привычка к насилию на экране приводит к агрессивному поведению в реальности. Теперь ученые говорят о положительном влиянии игр на когнитивное развитие (память, внимание, мышление, пространственные навыки и др.), мотивационную сферу (удовлетворение базовых потребностей, развитие настойчивости), эмоциональную сферу (навыки управления эмоциями и разнообразие переживаемых эмоций) и даже социальную сферу (коммуникативные навыки, просоциальное поведение). Опираясь на эти исследования, можно говорить о том, что компьютерные игры развивают и адаптивный интеллект (AQ) — главный навык будущего, позволяющий не просто быстро адаптироваться и действовать в непредвиденных обстоятельствах, но и самим создавать изменения, запускать процессы, которые приведут к положительным переменам. Какие важные для адаптивности качества развивают игры?

Гибкость мышления. Одна из ключевых характеристик развитого AQ — гибкость мышления. Это качество позволяет просчитывать разные варианты развития событий и выбирать эффективный сценарий поведения в сложных обстоятельствах. Во время компьютерной игры дети не видят конечный образ результата. В зависимости от выбранной стратегии, аватара, набора ресурсов и так далее геймер может приходить к цели разными путями. В сюжетно-ролевых играх типа World of Warcraft или Pokémon игрок должен осваивать различные способы поведения и эмоционального реагирования, переключаясь между персонажами, обладающими уникальными преимуществами и недостатками. В других играх важной является стратегия переоценки ситуации с целью увидеть в ней новые возможности. Например, игра Portal 2, популярная головоломка от первого лица, предлагает игроку проходить через лабиринты, используя знания физических законов при взаимодействии со средой. Как только игрок осваивает один тип решения головоломки, правила коренным образом изменяются, выработанные стратегии становятся неэффективными.

Это приучает его переоценивать прошлые стратегии и переключаться на новые правила. Видеоигры не имеют конца: постоянно выходят обновления, ремейки или перезапуски игровых серий. Виртуальные миры игр — это среда вечного достигательства, которую современное поколение детей принимает как естественную данность. Борьба с боссом для них — нормальное состояние, она не заканчивается стрессом и депрессией. Соратники по команде помогают достичь нужной цели, а на следующем уровне становятся противниками. Такой опыт служит плодотворной почвой для умения приспособливаться к постоянно меняющимся условиям. Способность работать в разных контекстах, извлекать концептуальное знание из определенного типа задач и применять его в новых условиях, смотреть на ситуацию как тактик и стратег одновременно — всему этому дети учатся в компьютерных играх. Это же ложится в основу их мышления, их картины мира. В последние

годы появились исследования, опровергающие популярную «теорию 10 тысяч часов» о том, что ребенок должен как можно раньше выбрать дело всей жизни и заниматься им как можно больше. Люди, которые пробуют себя в разных областях и приходят к призванию через «круглой» путь, становятся в конечном счете более успешными. В книге «Универсалы: как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни» Дэвид Эпштейн говорит о том, что опыт — не главное правило успеха, ранний старт скорее вреден, а узкая специализация и сосредоточенность на одном деле часто мешает увидеть решение задачи.

Профессор Нью-Йоркского университета Джулиан Тогелиус, изучающий искусственный интеллект в играх, признается, что компьютерам нелегко одержать победу в StarCraft — стратегии реального времени, где вымышленные расы сражаются за первенство где-то на краю Млечного Пути. Решения, которые принимаются в этой игре, гораздо сложнее шахматных задач. Здесь нужно вести сражения, планировать инфраструктуру поселений, исследовать местность, накапливать ресурсы — и все эти виды деятельности находятся в тесной взаимосвязи. Даже когда компьютеру удавалось победить человека в этой игре, человек в конечном счете выходил вперед, благодаря «долгосрочной адаптивной стратегии».

Компьютерные игры учат подрастающее поколение не бояться экспериментировать, а значит, развивают творческое начало, свободу мышления. Дети полагаются на свою фантазию, потому что сама суть игры позволяет им почувствовать, что невозможное возможно. В играх множество персонажей, которые должны выполнить миссию по спасению мира. И эта миссия соотносится с уровнем любого геймера. Она на грани возможностей — ребенку нужно постараться, но она достижима. Соратники по игре помогут ее достичь. Думать творчески, искать новое, выбирать трудный путь и заводить новые контакты — основные действия в видеоигре. Они же присущи человеку с развитым адаптивным интеллектом.

Настойчивость

Еще одна характеристика AQ — настойчивость в достижении цели. Взрослые при столкновении с препятствиями злятся, грустят и даже могут впасть в депрессию. Дети, играя в игры, никогда не испытывают таких чувств. Вместо этого у них возникают приятное возбуждение, интерес, высокая мотивация вернуться и решить трудную задачу успешно, они «упрямо оптимистичны» по отношению к своей цели.

Компьютерные игры учат уметь проигрывать, а это один из ключевых навыков адаптивности. В играх в жанре «королевской битвы» (Fortnite Battle Royale или PUBG) выигрывает один из ста. Получается, что игрок прогрессирует, но все время проигрывает. Как сказал Черчилль: «Успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма»

Позиция «я могу проиграть» не страшит и не останавливает геймеров. Игровая реальность дает возможность пробовать снова и снова, это приводит к увеличению компетентности без переживания фатальности совершенных ошибок. Игру можно всегда начать заново и обнулить статистику. Позиция проигравшего просто запускает стратегию поиска нужного решения: что я должен сделать, чтобы достигнуть цели?

Аффилиация. Зачастую поиски ведутся игроками не в одиночку, а во взаимодействии с большой структурой — «тиммейтами» (англ. «team» — «команда», «mate» — «приятель»), соратниками по команде. Многопользовательская игра предполагает включенность в совместные занятия. Даже заядлый индивидуалист или человек, которому сложно общаться с другими в реальной жизни, в виртуальном мире оказывается вписанным в команду игроков с общими задачами, общей целью. Образ типичного геймера как человека социально

изолированного, который проводит большую часть своего времени в одиночестве, — сегодня лишь ошибочный стереотип. Дети играют с друзьями, родственниками, незнакомыми людьми, кооперируясь или конкурируя для достижения выбранной цели. Будучи чрезвычайно вовлеченными в игровой контекст, дети быстро осваивают навыки коммуникации с разными людьми — а это один из принципов развития адаптивного интеллекта. Причем эффективны как игры с онлайн-коммуникацией с другими игроками (особенно, если команда каждый раз новая), так и игры, в которых нужно строить отношения, где у ребенка есть гильдия или клан и он пытается как-то организовать людей. Они развивают командный дух, навыки кооперации, учат договариваться, быть лидером и эффективно управлять группой. Онлайн-игры — это возможность общаться на расстоянии в мультиязычных командах, с людьми разных культур и социально-экономических различий. В этом плане компьютерные игры обогащают социальный опыт игроков.

Скорость реагирования Игра развивает скорость реакции, а для человека, который живет в стремительно меняющемся мире, критически важно уметь быстро реагировать на эти изменения. Геймеров можно сравнить с элитой автомобильного спорта — пилотами Формулы-1. Гонщики тренируют скорость реакции всевозможными способами, начиная от простых бросков теннисных мячей в стену и заканчивая упражнениями на специально созданных для них тренажерах. Такие тренировки помогают не только маневрировать на больших скоростях, но и сохранять болид и жизнь пилоту при опасных виражах соперников или плохих погодных условиях. Игрокам, на первый взгляд, такая реакция не нужна в реальной жизни, но с другой стороны, она автоматически вырабатывается в процессе игр и сохраняется длительное время. Такая же способность автоматически переносится на крутые виражи в жизни. А это уже — необходимый навык для любого современного человека. Французский когнитивный нейробиолог, специализирующийся на пластичности мозга и обучении, профессор факультета психологии и педагогики Женевского университета Дафна Бавельер одна из первых заговорила о том, что видеоигры развивают когнитивные способности игроков. Экшен-игры, шутеры и стратегии в реальном времени улучшают концентрацию, мультизадачность и нейропластичность мозга. Скорость реакции у таких игроков повышается более чем на 10 % по сравнению с первоначальной, они быстрее реагируют в стрессовых ситуациях. Ученые доказали, что позитивный эффект от игр сохраняется в течение двух лет.

Любители экшен-игр лучше «лавируют» между распределенным (способностью мозга реагировать на стимулы одновременно) и фокусированным вниманием (способностью концентрироваться на целевом стимуле). «Это называется контролем внимания, способностью гибко переключаться по мере необходимости», — говорит она. Сегодня адаптивность представляется едва ли не самым важным скиллом современного человека. Чтобы быть успешным, двигаться в русле стремительного течения жизни, адаптивный интеллект следует развивать каждому. Дети и подростки уже это делают, увлеченно играя в бродилки-стрелялки, РПГ, квесты или стратегии. Возможно, и взрослым стоит пересмотреть критический взгляд на якобы бесполезное занятие своих детей и иногда садиться поиграть вместе с ними. Как показывают последние исследования, хуже точно от этого не будет.

Литературы:

- 1.Yo‘ldoshev, J. (2020). Raqamli ta’lim sharoitida talabalarning kognitiv ko‘nikmalarini rivojlantirish. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

2. Karimova, V. (2018). Psixologiyada diqqat jarayoni va uning turlari. Psixologiya jurnali, 3(2), 45–52.
3. Abdukarimov, S. (2021). Ta’limda gamifikatsiya va adaptiv yondashuvlar. Oliy ta’lim muammolari, 4(1), 60–66.
4. Mavlyanova, S. S. (2025). Assertivlik fikrni erkin ifoda etish qobiliyati sifatida. ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMI TARAQQIYOTIDA INTEGRATIV YONDASHUV: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLARI” Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. TAFU (pp. 909-911)
5. Mavlyanova, S. S. (2025). Shaxs mustaqilligi shakllanishida ota-ona tarbiya uslubining ahamiyati. KIBERMAKONDA SALBIY AXBOROT XURUJLARIGA QARSHI KURASHNING – PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK MUAMMOLARI. RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY KONFERENSIYASI. AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA HARBIY INSTITUTI. (PP 283-286)
6. Мавлянова С. С. (2025). Понятие ассертивности в интерпретации зарубежных психологов. Вестник интегративной психологии #35 (PP 229)
7. Мавлянова С. С. (2025). Изучение самостоятельности личности в исследованиях зарубежных психологов. Pedagogika #2 (PP 358–361)
8. Пренски, М. (2012). Цифровые аборигены и цифровые мигранты. Вопросы образования, 3, 14–29.
9. Климов, Е. А. (2019). Внимание и когнитивные процессы в обучении. Педагогическая психология, 7(4), 55–63.
10. Баранов, А. В. (2020). Видеоигры как инструмент развития адаптивного мышления. Психология развития, 5(1), 88–95.